

РАЗВИТИЕ МЕЖДУНАРОДНЫХ ОТНОШЕНИЙ УЗБЕКИСТАНА

М.Махаммадалиева

исследователь Ферганского
государственного университета

Аннотация.

В статье речь идёт об обеспечении финансовой и макроэкономической стабилизации, осуществлении институциональных преобразований, создании многоукладной экономики и новых отраслей, сформирование механизмов стимулирования малого и среднего бизнеса, добиться энергетической и приблизиться к зерновой независимости страны, не допустив при этом обвального спада производства.

Ключевые слова: финансовая и макроэкономическая стабилизация, институциональные преобразования, многоукладная экономика, новые отрасли, малый и средний бизнес

DEVELOPMENT OF INTERNATIONAL RELATIONS OF UZBEKISTAN

Annotation.

The article deals with the provision of financial and macroeconomic stabilization, the implementation of institutional reforms, the creation of a multi-layered economy and new industries, the formation of mechanisms to stimulate small and medium-sized businesses, to achieve energy and get closer to the grain independence of the country, while not allowing a landslide decline in production. **Keywords:** financial and

macroeconomic stabilization, institutional transformations, multi-layered economy, new industries, small and medium-sized businesses

За годы независимого развития Узбекистан вышел на рубежи, которые полностью изменили его облик и место в мировом сообществе. За сравнительно короткие сроки удалось разработать нормативно-правовую базу реформ, заложить основы рыночной инфраструктуры, обеспечить финансовую и макроэкономическую стабилизацию, осуществить институциональные преобразования, создать многоукладную экономику и новые отрасли, сформировать механизм стимулирования малого и среднего бизнеса, добиться энергетической и приблизиться к зерновой независимости страны, не допустив при этом обвального спада производства и социальных катаклизмов.

За 30 лет независимости ВВП страны вырос в 3,5 раза - до 60 млрд долларов. Экономика современного Узбекистана более самодостаточна, нежели до обретения государственной независимости. Страна находится на пути к большей самообеспеченности по целому ряду товаров - от лекарственных препаратов до комплектующих для автомобилестроения. Получили развитие новые высокотехнологичные отрасли, такие как автомобилестроение, нефтегазовая, нефтехимическая, электротехническая, фармацевтическая, текстильная, пищевая, и другие.

Значимые перемены произошли в сельском хозяйстве. Первоначальные цели реформ в этой области заключались в преодолении монокультуры хлопка, достижении зерновой независимости и развитии частных фермерских и дехканских хозяйств. Так, на период начала 90-х на Узбекистан приходилось около двух третей общесоюзного производства хлопчатника. При этом лишь незначительная часть собранного урожая перерабатывалась на месте, в то время как большая же часть вывозилась за пределы республики. За годы независимости годовой сбор хлопка сократился с 5,5 млн тонн до трех. За счет резкого сокращения площадей для хлопчатника в 1,5 раза увеличены посевы зерновых. Благодаря этому в Узбекистане за короткий период валовой сбор зерна вырос в 3,5-4 раза, благодаря чему мы обрели зерновую независимость страны. Сбор

овощей вырос в 2,5 раза, картофеля - в шесть, фруктов - в четыре, винограда - в 2,5, производство мяса и молока - в два.

Развитие международных отношений и дискуссионных клубов дает возможность ведущим российским и отечественным экспертам обмениваться мнениями по актуальным вопросам обеспечения безопасности в Центральной Евразии и насущным экономическим проблемам, а также в развитии российско-узбекских взаимоотношений. Именно географическая близость стран данного региона предопределила партнерство в социально-экономических и торговых сферах, в частности Узбекистана и России.

Отношения России и Узбекистана за последние 30 лет имели периоды как большей так и меньшей активности. Однако, 2005 год стал прорывным и две страны заключили договор о союзнических отношениях. А после 2016 года можно говорить о небывалом подъеме российско-узбекских отношений в политической и экономической областях, а также в сферах безопасности и гуманитарного сотрудничества.

Одним из основных торговых партнеров Узбекистана остается традиционно Россия. Так, в 2020 году во внешнеторговом обороте Узбекистана Россия занимала второе место (14,8%). А за период с 2017 года по 2020 год объем двусторонней торговли вырос более чем на 22%. При этом в товарообороте России со странами СНГ Узбекистан занимает в 2020 году четвертую строчку с объемом в 5,641 млрд долл. США.

Объемом привлеченных российских инвестиций в экономику Узбекистана достиг 1,35 млрд. долл США. Вместе с тем, на Россию приходится 24% от накопленного объема ПИИ за 2017-2020 годы и 16,5% притока иностранного капитала. Общий объем ПИИ Российских компаний в Узбекистан за 2017-2020 годы составил свыше 3,3 млрд долл. В Узбекистане зарегистрировано свыше 2,1 тыс. предприятий с российским участием.

На сегодняшний день Узбекистан является одной из немногих стран мира с динамично развивающейся экономикой. Темпы прироста ВВП республики в

последнее десятилетие устойчиво превышали средние темпы по группе ведущих стран СНГ (Россия, Казахстан, Белоруссия) и ряда стран Центральноазиатского региона (Кыргызстан, Таджикистан). Даже в условиях пандемического кризиса 2020 г., когда в этих странах был зарегистрирован спад экономики (за исключением Таджикистана), Узбекистану удалось сохранить положительную динамику роста экономики.

В период с 2010 по 2016 годы среднегодовые темпы прироста ВВП составили 7,2%, в период ускорения процесса экономических реформ (2017-2019 гг.) данный показатель составил 5,2%. Экономическое развитие Узбекистана в условиях пандемического кризиса (2020 г.) замедлилось, как и в большинстве стран мира, но при этом среднегодовые темпы прироста ВВП составили 1,6%.

Процесс реформирования, стартовавший в 2017 году, был, прежде всего, направлен на активизацию новых факторов экономического роста - улучшение инвестиционного климата, расширение экспортного потенциала, активизацию внешней торговли, укрепление макроэкономической стабильности.

Значимыми этапами на этом пути стали либерализация валютного рынка, упрощение визового режима, переход к плоской шкале подоходного налога в 13%, сокращение ряда административных издержек ведения бизнеса, открытие филиалов ряда известных иностранных университетов Кореи, России, США. С участием иностранных экспертов только с 2017 года в стране налажена деятельность 17 свободных экономических и 76 малых промышленных зон, а также 4 технопарков, что способствовало ускоренному развитию регионов республики.

В сфере внешнеэкономической политики был значительно ограничен список запрещенных для экспорта продукции, отменено требование обязательной продажи валютной выручки, заметно снижены ставки импортных таможенных пошлин, упрощены процедуры подготовки и реализации экспортных контрактов, созданы дополнительные условия для экспорта свежей плодоовощной продукции.

Результатом реализации дорожной карты по снижению уровня теневой экономики стало повсеместное внедрение цифровых технологий и маркировка в отраслях и секторах экономики. В частности, организовано предоставление 211 видов государственных услуг через Единый портал госуслуг, с 1 января 2021 года отменены 70 из 266 видов лицензий, а также 35 из 140 разрешений, почти в 2 раза сокращаются сроки оформления 14 видов лицензируемой деятельности и документов разрешительного характера, упрощается процедура получения 115 лицензий и документов разрешительного характера, увеличены объемы безналичных расчетов в экономике и т. д.

Использованная литература.

1. Decree of the President of the Republic of Uzbekistan No. PF-5285 dated December 14, 2017 "On measures to accelerate the development of the textile and knitwear industry"

2. By the President of the Republic of Uzbekistan on September 15, 2017 "On measures to create a modern cotton and textile cluster in the Syrdarya region" PP-3279

3. Decree of the President of the Republic of Uzbekistan dated December 21, 2016 No. PP-2687 "On the Program of measures for the development of the textile and clothing industry for 2017-2021".

4.Послание Президента Республики Узбекистан Ш.Мирзиёева в Олий Мажлис. 28 декабря 2019 года. Народное слово.

5Халматжанова Г.Д. Локомотив аграрного сектора экономики. Ж. : Образование и наука в России и за рубежом. : Москва. №3, 2020.

6.Khalmatjanova GD, Mannopova MS (2021) Priority areas in agricultural development in the Republic of Uzbekistan. In Bogoviz AV (ed) The challenge of sustainability in agricultural systems. Springer. Cham, pp 49–

54. https://doi.org/10.1007/978-3-030-73097-0_7

7.Халматжанова, Г. Д., & Райимджанова, Г. Х. (2020). Кластерный механизм-способ модернизации текстильной отрасли Узбекистана.

Межвузовский научный конгресс:" Высшая школа: научные исследования". *НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ*, 28.

8.Khalmatjanova, G. D. (2020). Mechanisms of formation of agricultural clusters in the economy of Uzbekistan. *ACADEMICIA: AN INTERNATIONAL MULTIDISCIPLINARY RESEARCH JOURNAL*, 10(12), 847-852.

9.Халматжанова, Г. Д. (2021). НЕОБХОДИМОСТЬ ФОРМИРОВАНИЯ И ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО КЛАСТЕРА В УЗБЕКИСТАНЕ. *Scientific progress*, 2(3), 179-186.

10.Халматжанова, Г. (2020). КЛАСТЕРЫ-ФАКТОР, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЙ РАЗВИТИЕ АГРАРНОГО СЕКТОРА РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН. *Редакционная коллегия: ПМ Першукевич, академик РАН*, 319.

11.Halmathanova, G. J. (2020). The locomotive of the agricultural sectorz. *Образование и наука в России и за рубежом*, (3), 55-56.

12.Халматжанова, Г. Д. (2019). Модернизация и диверсификация-приоритетная задача сельского хозяйства Республики Узбекистан. *Образование и наука в России и за рубежом*, (16), 373-377.

13.Халматжанова, Г. Д., & Райимджанова, Г. Х. (2020). Переработка сельхозпродукции и дальнейшее развитие пищевой промышленности Республики Узбекистан. In *НАУКА И ИННОВАЦИИ-СОВРЕМЕННЫЕ КОНЦЕПЦИИ* (pp. 38-43).

14.Халматжанова, Г. Д. (2020). ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПОЛИТИКИ. In *МИНТАҚА ИҚТИСОДИЁТИНИ ИНВЕСТИЦИЯЛАШНИНГ МОЛИЯВИЙ-ҲУҚУҚИЙ ВА ИННОВАЦИОН ЖИҲАТЛАРИ* (pp. 26-34).